

4. Проблемы программно-целевого планирования и управления /под ред. Г. С. Поспелова. – М.: Наука, 1981. – 464 с.
5. Программно-целевое планирование развития и научно-техническое сопровождение вооружения и военной техники: в 3 кн. Кн.1–3 / Б. А. Демидов, М. М. Митрахович, М. И. Луханин, В. И. Коваленко, А. Ф. Величко; под. ред. Б. А. Демидова. – Харьков: ХВУ, 1997. – 545 с. (кн. 1), 472 с. (кн. 2), 552 с. (кн. 3).
6. Райзберг Б. А. Программно-целевое планирование и управление: учебник. / Б. А. Райзберг, А. Г. Лобко – М.: ИНФРА-М, 2002. – 428 с.
7. Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 № 1621-IV, (електронний ресурс) – режим доступу <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
8. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» від 31.01.2007 № 106, (електронний ресурс) – режим доступу <http://www.zakon.rada.gov.ua>.

Черниш Роман Федорович

співробітник УСБ України в
Житомирській області, доцент
кафедри правознавства ЖНАЕУ,
кандидат юридичних наук

Осауленко Іван Михайлович

співробітник УСБ України в
Житомирській області

ЩОДО ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ФОРМАМ ТА МЕТОДАМ ВЕДЕННЯ ПРЕДСТАВНИКАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Протягом останнього часу продовжують фіксуватися тенденції до зміни курсу РФ по відношенню до України – перехід від відкритого збройного протистояння на сході України до реалізації форм та методів ведення т.зв. «гібридної війни».

На нашу думку основними серед них є:

– залучення осіб з «хакерського середовища» (відкрито та «під чужим прапором») до створення шкідливого програмного забезпечення, яке за певних умов після інсталяції на ПЕОМ може призвести до витоку службової інформації, яка на них обробляється.

Зокрема, з початку 2018р. фіксується активізація протиправної діяльності російських «хакерських» угруповань по створенню загроз інформаційній безпеці України шляхом ініціювання кібератак типу АРТ та несанкціонованих втручань в інформаційні системи та комп'ютерні мережі державних і приватних установ з використанням шкідливого програмного забезпечення (АРТ 28, «Sofacy», «P0tao», ШПЗ «WannaCry», «Petya.A» та «NotPetya»).

Так, протягом 2017р. т.зв. «хакерами» розповсюджувалися віруси типу «WannaCry» та «Petya.A», які в Україні було направлено на блокування діяльності і отримання інформації що циркулює в урядових та комерційних структурах.

Внаслідок реалізованих «атак» в різний період було заблоковано діяльність таких структур, як аеропорт «Бориспіль», ЧАЕС, Укртелеком, Укрпошта, Ощадбанк, Укрзалізниця, Укренерго тощо [5].

Атаки відбувалися під час оновлення програмного забезпечення, в результаті чого здійснювалось внесення змін до системних бібліотек операційної системи «Windows» та створення т.зв. «backdoor».

В результаті проведених маніпуляцій на ПЕОМ відбувалось шифрування файлів та знищення файлової системи.

Згідно наявної інформації, активну участь у проведенні «хакерських» атак, направлених на відповідні українські структури, взяла російська «хакерська» група «Lurk» [1].

При цьому, з урахуванням збільшення популярності т.зв. «майнінгу» (діяльність з підтримки розподіленої платформи і створення нових блоків з можливістю отримати винагороду емітованої валюти і комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема біткойнах), у 2018р. прогнозується реалізація нової серії «хакерських» атак (у т.ч. й на державні органи та установи України) з використанням нового вірусу під назвою «WannaMine».

Проблемним питанням виявлення та нейтралізації вказаного вірусу є те, що він не блокує роботу ПЕОМ. Основною його ціллю є втягнення обчислювальної комп'ютерної техніки конкретного користувача чи/та установи у «майнінг». Також вищевказане не виключає можливість копіювання даних щодо персонального комп'ютера та документів, які на ньому містяться, з подальшою передачею на відповідні ftp-сервери.

– реалізація представниками спеціальних служб РФ інформаційних акцій, спрямованих на дискредитацію здійснюваних урядом України реформ та висвітлення в негативному ракурсі соціально-економічного становища в Україні.

Підґрунтям для однієї з них став оприлюднений 29.01.2018р. звіт комісії ООН з продовольчої безпеки на планеті та Продовольчої і сільсько-

господарської організації ООН (FAO – «Food and Agriculture Organization of the United Nations»), яка виконує моніторингову місію на території Донецької та Луганської областей, у т.ч. на тимчасово окупованих територіях.

У зазначеному звіті зазначалося, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей (в зоні конфлікту) з населенням у 1,2 млн. осіб 26% з них відчуває обмеження у харчуванні та може перебувати у стані голоду [2]. Однак, вказані дані, шляхом стандартної маніпуляції цифрами та екстраполяції їх на всю територію України, були використані представниками спеціальних служб РФ для поширення «фейкової» новини про «наслідки реформ діючого уряду в Україні».

Спочатку вищевказані матеріали було розповсюджено на загально-російських каналах та сайтах антиукраїнської спрямованості «Россия 1» та «TV Звезда». В подальшому «новина» була розтиражована на платформах різнопланової спрямованості (як російських, так і українських).

Водночас, на нашу думку, на увагу у поширенні зазначеної «новини» заслуговують канали її розповсюдження (спрямованість сайтів, які були використані з цією метою). Так, поряд із центральними загальноросійськими сайтами відверто антиукраїнської спрямованості використовувались й вітчизняні інтернет-ресурси, у т.ч. регіональні;

– використання регіонального сегменту мережі Інтернет (насамперед соціальних мереж) представниками спеціальних служб РФ, а також підконтрольними їм бойовиками терористичних організацій «ДНР/ЛНР», для впливу на громадян України та формування у них антигромадської позиції, що набуло особливої актуальності на фоні ускладнення соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації та погіршення рівня життя населення.

В ході моніторингу Інтернет-мереж соціального спрямування встановлено, що деструктивний інформаційно-психологічний вплив з боку спецслужб РФ та підконтрольних їм терористичних організацій ОРДЛО реалізуються за трьома основними напрямками:

- зрив мобілізації та призовних кампаній до лав ЗС України;
- компрометація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
- дискредитація правоохоронних органів та ЗС України.

Так, в соціальній мережі «ВКонтакте» створено спільноту «Житомирская народная республика». В зазначеній групі розміщувалася інформація антиукраїнського спрямування на підтримку НЗФ в ОРДЛО, а також поширювалися відеоролики за участі бойовиків НЗФ.

Співробітниками СБ України в межах чинного законодавства було вжито необхідних заходів для блокування Інтернет-спільноти фейкової «ЖНР» та припинення її інформаційного наповнення [4].

– поширення (шляхом розсилання на офіційні електронні адреси українських державних установ) шкідливого програмного забезпечення, яке після інсталяції відправляє інформацію, що міститься на ПЕОМ, на сервери, розташовані на території Російської Федерації.

Зокрема, продовжують фіксуватися факти надсилання на офіційні електронні поштові адреси окремих державних та правоохоронних органів, а також військових формувань електронних листів, які містять шкідливі вкладення. Вказані листи надходили з фейкових адрес реальних державних установ.

В подальшому, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, здійснювалася декомпіляцію вкладення в електронний лист.

В результаті встановлено, що вищевказане вкладення спрямоване на отримання російською стороною прихованого доступу до інформації, яка розміщується на ПЕОМ користувача;

– спонукання з боку російських структур громадян України (в першу чергу учасників АТО) до працевлаштування на території РФ. Після цього фіксується створення компрометуючих ситуацій, направлених на вчинення ними кримінально-караних діянь (розбій, торгівля наркотичними засобами) з подальшим висвітленням вищевказаного в ЗМІ і позиціонування перед світовою спільнотою захисників України у якості злочинців-рецидивістів [3];

– підтримка самопроголошених «ДНР/ЛНР», автономістських рухів в різних регіонах України тощо.

Зважаючи на посилення російською стороною активності в напрямку реалізації механізму здійснення деструктивного впливу на інформаційний простір держави, в т.ч. із використанням відповідних тематичних соціальних спільнот, вважається за доцільне вжити ряд наступних упереджувальних заходів:

– на законодавчому рівні врегулювати питання щодо фактичного, а не формального закриття чи обмеження доступу громадян до розміщених за кордоном веб-ресурсів, які містять інформацію, заборонену законодавством України;

– з використанням можливостей Міністерства інформаційної політики забезпечити ефективне проведення контрпропагандистських заходів, спрямованих на нівелювання можливих негативних наслідків деструктивної діяльності країни-агресора в кіберпросторі;

– вдосконалити нормативно-правове забезпечення у сфері інформаційної безпеки, у т.ч. шляхом внесення змін до статей 111 і 258³ КК України (розширення поняття підривної діяльності доповненнями, що охоплюють сферу інформаційної діяльності (Інтернет, ЗМІ, соцмережі, галузь інформатизації тощо) та виокремлення інформаційного сприяння терористичній діяльності), що дозволить виробити єдиний підхід до кваліфікації злочинів у вищевказаній сфері, а також ефективно протидіяти намаганням іноземних спецслужб, організацій, окремих груп та осіб використовувати громадян України для створення важелів інформаційного тиску на нашу державу.

Використані джерела:

1. «Лабораторія Касперського» надала звіт про групу, яка створила експлоїт кит angler [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://hacker.ru/2016/08/31/all-about-lurk/>.
2. Hunger in conflict zones continues to intensify [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.fao.org/news/story/en/item/1099260/icode/>.
3. Житомирян, заохочуючи високою зарплатою, завербували в наркоторгівлю в Росії (ВІДЕО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zhitomir.today/news/society/zhitomiryany_zaohochuyuchi_visokoyu_zarplatoyu_zaverbuvali_v_narkotorgivlyu_v_rosiyi_video-id21811.html.
4. СБУ заблокувала фейкову спробу популяризації так званої «Житомирської народної республіки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4522#.eG1SdBII.dpbs>.
5. Хакерські атаки на Україну (2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_\(2017\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2017)).
6. Черниш Р. Ф. Міжнародно-правовий досвід використання соціальних мереж військовослужбовцями збройних сил та співробітниками правоохоронних органів / Р. Ф. Черниш // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – Вип. 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://par.in.ua/6_2016/64.pdf.
7. Черниш Р. Ф. Окремі кроки протидії сепаратизму в інформаційній сфері, як передумова реалізації євроінтеграційних процесів / Р. Ф. Черниш // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/5680/1/OKPSvISPREP_2016_427-430.pdf.

8. Черниш Р. Ф. Соціальні мережі, як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян / Р. Ф. Черниш // Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. – С. 205–214.

Яковлев Павло Александрович

докторант юридичного факультету
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна,
кандидат юридичних наук

**ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ
В ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ**

Громадські об'єднання у відповідності до Закону України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 р. №4572-VI являють собою добровільні об'єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права, що створюються для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів [1]. В Україні за останні роки значно збільшилася кількість громадських об'єднань, які у процесі виконання статутних завдань обробляють значні масиви інформації. Відповідно, постійно зростає питома вага інформаційних відносин за участю громадських об'єднань. Крім цього, визначення форм участі громадських об'єднань в інформаційних відносинах відкриває можливість з різних сторін проаналізувати їх діяльність. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання об'єктивно стає учасником інформаційних відносин у суспільстві. Діюче законодавство передбачає кілька адміністративно-правових форм участі об'єднань громадян в інформаційних відносинах. Зокрема:

– громадські об'єднання можуть вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої цілі (громадські об'єднання мають можливість використовувати наявні інформаційні ресурси поширювати інформацію про власну діяльність і надавати такій інформації публічний характер. Законодавство не обмежує громадські об'єднання у виборі засобів і способів поширення інформації. Це може бути усне поширення,